

26. – 28.09.2022: Thementage Forschungsdaten
an der Universität Greifswald

Forschungsdateninfrastrukturen für MV //

Sustainable Research Data Infrastructures for Mecklenburg-Vorpommern

... ..

„Lehren und Fallstricke beim Aufbau des FDM-Services am Beispiel der UB Hildesheim“

...

Annette Strauch-Davey (M.A.),
26.09.2022, 15:00 Uhr

UB Hildesheim

Die Bibliothek beschafft und erschließt in enger Zusammenarbeit mit den universitären Einrichtungen gedruckte und elektronische Medien, die gemäß den Anforderungen von Forschung, Lehre und Studium an der Universität Hildesheim zur Verfügung gestellt werden. Seit März 2018 gibt es das **Forschungsdatenmanagement** als forschungsnahen Dienst.

...

FDM-Service der UB Hildesheim

01

Ausgangslage, lokale Lösungen

Aufbau: „Von Null anfangen“,
viel Gestaltungsspielraum

02

Bottom-up und forschungsnaher Support

Generisch und fachspezifisch

03

Lehren

Projektbezogenes FDM
in Forschungsteams,
Infrastrukturen in Kooperation

04

Fallstricke

Wenig Ressourcen vor Ort
(finanziell, personell),
FDM „nur“ von der UB

01

Ausgangslage

Aufbau: „Von Null anfangen“,
viel Gestaltungsspielraum

Umgang mit Forschungsdaten

Projekte

4 Fachbereiche & Institute

Workshops

Interne Workshops,
Workshops mit Externen

Forschungsnahe Dienste

FDM von der UB ausgehend

Graduiertenzentrum

Einführungen in das FDM, in
RDMO, in rechtl. Themen zum
FDM

Universität Hildesheim

https://www.uni-hildesheim.de/media/presse/Presse_Imagematerial/Praesentation_Uni_Hildesheim.pdf
(Zugriff am 30.07.2022)

Universität Hildesheim

Die Fachbereiche

Fachbereich 1:
Erziehungs- und Sozialwissenschaften

Fachbereich 2:
Kulturwissenschaften und
Ästhetische Kommunikation

Fachbereich 3:
Sprach- und Informationswissenschaften

Fachbereich 4:
Mathematik, Naturwissenschaften,
Wirtschaft und Informatik

https://www.uni-hildesheim.de/media/presse/Presse_Imagematerial/Praesentation_Uni_Hildesheim.pdf

(Zugriff am 30.07.2022)

Universität Hildesheim

Forschung

- über 25 Institute in vier Fachbereichen

Interdisziplinäre Forschungszentren:

- Zentrum für Digitalen Wandel (ZfDW)
- Center for World Music (CWM)
- Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (CeLeB)
- Zentrum für Bildungsintegration (ZBI)
- Herder-Kolleg – Zentrum für transdisziplinäre Kulturforschung
- Kompetenzzentrum Frühe Kindheit Niedersachsen
- Zentrum für Geschlechterforschung (ZfG)

https://www.uni-hildesheim.de/media/presse/Presse_Imagematerial/Praesentation_Uni_Hildesheim.pdf

(Zugriff am 30.07.2022)

Universitätsbibliothek HI

Die UB bietet **über 280 Arbeits- und Leseplätze** und verfügt über einen **Bestand von über 500.000 Medieneinheiten**.

Sie hält ca. **1300 gedruckte Zeitschriften und Zeitschriften** im Abonnement.

Die UB hat **über 14.500 elektronische Zeitschriften und Zeitungen** lizenziert.

Der **Bestandsausbau** erfolgt in Abstimmungen mit den Instituten und spiegelt deren Forschungs- und Lehrschwerpunkte wider.

Die **Schwerpunkte der Bestände** liegen derzeit bei den Fächern Erziehungswissenschaften, Germanistik, Geschichtswissenschaften, Kunstwissenschaften, Linguistik, Medienwissenschaften und Theologie.

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/> (Zugriff am 30.07.2022)

Universitätsbibliothek Hildesheim

Leitlinien

Policy (bottom-up mit allen Fachbereichen zusammen entwickelt)

Stiftung Universität Hildesheim
2003

Suche (Webseiten / LSF)

Lernen & Arbeiten Suchen & Finden Forschen & Publizieren **Beratung & Schulung** Über uns

Bibliothek

Universität Hildesheim > Bibliothek > Forschen & Publizieren > Forschungsdatenmanagement > **Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten**

Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an der Stiftung Universität Hildesheim

Die "Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an der Stiftung Universität Hildesheim" wurden am 05.02.2020 von der Erweiterten Hochschulleitung verabschiedet und bieten den Forschenden der SUH einen Orientierungsrahmen, der Transparenz, Klarheit und Unterstützung im Umgang mit Forschungsdaten schafft. Anlass für diese Leitlinien sind insbesondere die Anforderungen von Forschungsförderern wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder die Europäische Union zum Umgang mit Forschungsdaten.

Im Sinne von Open Science und Open Access fördern die neuen Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten die Transparenz von Wissenschaft und Forschung ebenso, wie die Leitlinien der Stiftung Universität Hildesheim zum Open Access-Publizieren. Zudem tragen sie dazu bei, die jüngst von 160 internationalen Universitäten unterzeichnete Sorbonne-Erklärung zum Zugang zu Forschungsdaten nach dem Prinzip FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) auch an der SUH zu realisieren.

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/leitlinien-zum-umgang-mit-forschungsdaten/> (Zugriff am 24.06.2022)

Repository?

HilData

Bei Fragen zur Benutzung des **Fallarchiv HILDEonline** oder bei Verlängerungen von Nutzungsberechtigungen wenden Sie sich bitte direkt an: hilde@uni-hildesheim.de. Eine Neuregistrierung im **Fallarchiv HILDEonline** kann ausschließlich [hier](#) vorgenommen werden.

Bei Fragen zur Benutzung von HilData wenden Sie sich bitte an Herrn Zimmermann.

Per E-Mail: hildata@uni-hildesheim.de

[Datenschutz](#)

Willkommen auf HilData der Universität Hildesheim

Suche (Webseiten / LSF)

Lernen & Arbeiten Suchen & Finden Forschen & Publizieren Beratung & Schulung Über uns

Universität Hildesheim • Bibliothek • Forschen & Publizieren • Forschungsdatenmanagement • **HilData - Datenspeicher**

HilData

Mit **HilData** (Software "easydr") unterstützt die Universitätsbibliothek Hildesheim hauptsächlich die Lehre, Wissenschaftsadministration und forschungsrelevante Ergebnisse bei der Verwaltung, Verknüpfung und Bereitstellung digitaler Daten.

An der Stiftung Universität Hildesheim wird HilData hauptsächlich für klassische Bilddatenbanken, DAM Systeme, Sammlungsmanagement Systeme und reine Server Lösungen mit Zugriff über API, genutzt. So können beispielsweise Unterrichtsmaterialien in unterschiedlichen Formaten in HilData (geschlossene Datenpools) abgelegt werden.

HilData kann außerdem eine Verknüpfung von Forschungsdaten mit Forschungspublikationen, die z.B. im Universitätsverlag der UB Hildesheim erscheinen, ermöglichen. Z.B. wurde für die Publikation „Qualitative Netzwerkanalyse in practice: Erhebung ego-zentrierter Netzwerkkarten in Interviews“ videobasiertes Material mittels persistentem Identifikator über HilData zugänglich gemacht.

<https://hildata.uni-hildesheim.de/> (Zugriff am 24.06.2022)

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/hildata-datenspeicher/>

(Zugriff am 24.06.2022)

Institutionelles Repositorium

The screenshot shows the HilReDa website interface. At the top left is the logo of the University of Hildesheim (2003). A navigation menu includes 'Lernen & Arbeiten', 'Suchen & Finden', 'Forschen & Publizieren', 'Beratung & Schulung', and 'Über uns'. A search bar contains the text 'Suche (Webseiten / LSF)'. A red banner below the navigation bar reads 'Bibliothek'. The main header is dark blue with 'GÖTTINGEN RESEARCH ONLINE DATA' and navigation links: 'GRO.publications', 'Add Data', 'Search', 'User Guide', 'Support', and 'Log In'. The main content area features the HilReDa logo and the text 'HilReDa - Das Forschungsdatenrepositorium der Universität Hildesheim'. A search bar is present with the text 'GRO.data >' and 'Search this dataverse...'. The footer includes 'Forschungsdatenrepositorium der Universität Hildesheim' and a search bar with 'Search this dataverse...' and 'Advanced Search'.

<https://data.goettingen-research-online.de/dataverse/hilreda> (Zugriff am 24.06.2022)

DMP-Tool

Forschungsdatenmanagement Hildesheim Sprache ▾ Anmelden

RDMO

Ein Werkzeug zur Planung, Umsetzung und der Verwaltung des Forschungsdatenmanagements.

Discover Supercomputer 3 (NASA Goddard Space Flight Center) / CC BY 2.0

Willkommen bei RDMO Hildesheim

Das Ziel des RDMO Projekts ist es, eine Webapplikation bereitzustellen, die die strukturierte Planung, Umsetzung und Verwaltung der Daten in einem wissenschaftlichen Projekt unterstützt. Zusätzlich sollen die gesammelten Informationen in textueller Form für Anforderungen von Förderern oder für Berichte ausgebbar sein.

Diese Webseite ist ein Prototyp zur Veranschaulichung der bereits implementierten Funktionen.

Anmelden

Benutzername

Passwort

<https://dmp.uni-hildesheim.de/> (Zugriff am 24.06.2022)

COFFEE LECTURES

presented by your library
Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee (oder Tee).
Immer mittwochs um 12.30 Uhr

Universitätsbibliothek Hildesheim

Online - Login
<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-12r-z5l-fc8>

Coffee Lectures für das Sommersemester 2022

- mit Annette Strauch-Davey, MA.

20.04.2022 "High Performance Computing und FDM".
Referent: Prof. Dr. Ramin Yahyapour (Geschäftsführer der GWDG, IT in der Wissenschaft)

04.05.2022 "Born Digital: Metadatenerfassung im Gelände und im Labor".
Referent: Dr. Jens Klump (Leiter Geoscience Analytics Team in CSIRO)

11.05.2022 "Institutionelle Infrastrukturen für offene Wissenschaft a. d. Universität Heidelberg".
Referent: Dr. Jochen Apel (UB Heidelberg)

18.05.2022 "GO FAIR - GO UNITE".
Referent: Monika Linne, MA. (GESIS Mitarbeiterin, Datenarchiv für Sozialwissenschaften)
Referent: Data Librarian und Doktorand Patrick Helling, (Universität zu Köln)

08.06.2022 "AuROA - Autorinnen und Rechtssicherheit für Open Access".
Referent: Dr. Yuliya Fadeeva, (Universität Duisburg-Essen)

Universitätsbibliothek Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätsstr. 1, 31112 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
Friedrich-Hildesheim-Str. 1

'Digital Autumn School' 2021:

"Open Science, Open Data".
Forschungsdatenmanagement.

Dienstag, 19. Oktober 2021, 14:00 - 17:00 Uhr

Wir Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton (BBB) bereitgestellt. <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-12r-z5l-fc8>

Info: "Open Science is just science done right".
Optimiere in wissenschaftlichen Bibliotheken.

Programm:

14:00 - 14:30 Uhr - Annette Strauch (FDM, UB Hildesheim)
Begrüßung / Einführung in das Thema

14:30 - 14:50 Uhr - Markus Demant
(Beauftragter für den Bereich Bildung und Wissenschaften)
Diskussion: 10 Minuten

14:50 - 16:00 Uhr - Dr. Susanne Eklund-Becker (UB Wien, FAIR Data Austria)
Diskussion: 10 Minuten

16:10 - 16:30 Uhr - Paola Corti (Open Education Consortium, METU, Milano)
Diskussion: 10 Minuten

16:40 - 16:00 Uhr - Noreen Krause
(OER, <https://www.twilio.de/en/web>, TIB Hannover)
Diskussion: 10 Minuten

16:10 - 16:30 Uhr - Rabita Bocalini (Open Access, UB Osnabrück)
Abschlussdiskussion mit allen Beteiligten.

Ende der Veranstaltung um 17:00 Uhr
Eine Anzehung zur 'Digital Autumn School' ist nicht erforderlich.

'Digital Winter School' 2021:

"A FAIRground".
Forschungsdatenmanagement

Mittwoch, 17. Februar 2021, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

Wir Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton (BBB) bereitgestellt. <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-12r-z5l-fc8>

Info: "Wie definiert man Forschungsdaten? FAIR: ein (weiter) schneller im Hinblick auf das 'R' ('re-usability')".

Programm:

14:00 Uhr - 14:15 Uhr - Begrüßung / Einführung in das Thema.
Annette Strauch, FDM, UB Hildesheim

14:30 Uhr - 14:50 Uhr - Begrüßung des Professors für Forschungsdatenmanagement.
Markus Demant, GESIS

14:50 Uhr - 15:05 Uhr - Einführung in das Forschungsdatenmanagement für
Diplomate, Leibniz-Universität Hannover, SPTI

15:10 Uhr - 15:30 Uhr - Koordination Forschungsdatenmanagement, Derrmann | Fortbildung,
Stammkreis Leipzig

15:30 Uhr - 15:45 Uhr - Einführung, Berlin, Anzeigensystem - Diskussionsbeitrag als OER
Dr. J. H. Thiel, Universität Leipzig

15:45 Uhr - 16:00 Uhr - Einführung in FAIR und Re-usability in V. (OER), Forschungsdatenmanager
Eckhard Demant

16:00 Uhr - 16:00 Uhr - Diskussion über Forschungsdatenmanagement
GESIS, Leibniz-Universität Hannover, Leibniz-Universität Hannover

16:00 Uhr - 16:00 Uhr - Diskussion über Forschungsdatenmanagement
GESIS, Leibniz-Universität Hannover, Leibniz-Universität Hannover

16:00 Uhr - 16:00 Uhr - Diskussion über Forschungsdatenmanagement
GESIS, Leibniz-Universität Hannover, Leibniz-Universität Hannover

16:00 Uhr - 16:00 Uhr - Diskussion über Forschungsdatenmanagement
GESIS, Leibniz-Universität Hannover, Leibniz-Universität Hannover

Themen Wissenschaftsbereiche FDM in deutschsprachigen Raum Praxis kompakt Kontakt

DE P

forschungsdaten.info

Startseite >

12. Okt.

Autumn School: Open
Science, Open Data

Teilen

Für Kalender speichern (ICS) ↓

Auf Facebook teilen f

Auf Twitter teilen t

Wann

Dienstag, 12. Oktober
2021
14:00 - 17:00 Uhr

Wo

Online-Workshop

Veranstaltet von

FDM&UB Hildesheim

02

Bottom-up und forschungsnaher Support

Generisch und fachspezifisch

Forschung an der Universität Hildesheim

Fachbereich 1: Erziehungs- & Sozialwissenschaften

Der Fachbereich 1 beherbergt ein breites Spektrum an Disziplinen – Erziehungswissenschaft, Ev. Theologie, Geschichte, Grundschuldidaktik & Sachunterricht, Kath. Theologie, Psychologie, Soziale und Organisationspädagogik, Sozialwissenschaften und Sportwissenschaften – mit verschiedensten qualitativen wie quantitativen methodischen Zugängen. Inhaltliche Schwerpunkte in der Forschung sind den Themen "Varietät von Bildung", "Diversität, Empowerment und Inklusion" sowie "Gemeinschaftliche Umbrüche und Neue Digitale Lebenswelten" zuzuordnen. Der Fachbereich 1 ist mit verschiedenen Fachdisziplinen der Angewandten Erziehungswissenschaft sowie Grundschuldidaktik/Sachunterricht traditionell stark in der Hildesheimer Bildungsforschung vernetzt. Zudem stellt die Psychologie einen universitären und profilbildenden Ausbaubereich dar. Die Forschung des Fachbereichs hat regionale, nationale und internationale Strahlkraft.

Internetseiten des Fachbereichs: <https://www.uni-hildesheim.de/fb1/>

Fachbereich 2: Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation

Die Forschung im Fachbereich 2 steht für die kulturwissenschaftliche Prägung der Universität Hildesheim. Wir erforschen, wie sich kulturelle Praktiken und künstlerische Verfahren durch aktuelle gesellschaftliche Veränderungsprozesse wandeln und wie die ästhetische Praxis bereits gesellschaftliche Transformationsprozesse auslöst, stützt, verstärkt oder verändert. Dabei geht es in unserer Forschung auch um die soziale und politische Ermöglichungsbedingungen künstlerischen Handelns sowie um kulturelle Teilhabegerechtigkeit. Die methodische Reflexion der vielfältigen Formen ästhetischer Praxis ist schließlich an transdisziplinäre und interkulturelle Diskurse angeschlossen, um hierüber einen Beitrag zur Theoriebildung in den internationalen Kulturwissenschaften zu leisten.

Internetseiten des Fachbereichs: <https://www.uni-hildesheim.de/fb2/start/>

Fachbereich 3: Sprach- und Informationswissenschaften

Der Fachbereich 3, Sprach- und Informationswissenschaft, ist in die Lehrverbundenden Institute ILL (Institut für deutsche Sprache und Literatur) und IELI (Institut für englische Sprache und Literatur) und die auf Interkulturalität und Multilingualität ausgerichteten Institute IIK (Institut für Interkulturelle Kommunikation), IUF (Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation) und WIIST (Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie) gegliedert.

Die Forschung ist in hohem Maße transdisziplinär ausgerichtet und zielt auf die folgenden Profilelemente:

- Sprachliche Strukturen und sprachliches Handeln
- Literatur und Kultur
- Sprachliches und literarisches Lernen
- Sprachliche und kulturelle Heterogenität
- Informations- und Kommunikationsprozesse.

Forschungsethiken des FB3: <https://www.uni-hildesheim.de/fb3/forschung/>

Fachbereich 4: Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft & Informatik

Der Fachbereich 4 ist für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und Wirtschaft verantwortlich. Die Schwerpunkte liegen dabei insbesondere in den Bereichen Informatik und Wirtschaft, Umweltwissenschaften, sowie den Fachdisziplinen des gesamten Fachgebiets. Dabei versteht sich der Fachbereich als Zentrum der Forschung in diesem Bereich mit nationaler und internationaler Ausstrahlung.

Internetseiten des Fachbereichs: www.uni-hildesheim.de/fb4/fachbereich04-ueberuns/

Center for World Music

Das CWM widmet sich der globalen Vielfalt musikalischer Praxen. Es versteht sich als Kompetenzzentrum der Musikethnologie mit internationaler Ausstrahlung, regionalem Engagement und lokaler Verortung. Seine Aktivitäten an der Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit konzentrieren sich auf die Bereiche Sammlung, Forschung und Vermittlung. **mehr...**

Kompetenzzentrum Frühe Kindheit Niedersachsen

Zentrales Anliegen des Forschungszentrums ist die Initiierung und Umsetzung von Forschungsvorhaben zur Bildung, Betreuung und Entwicklung von Kindern bis zehn Jahren. Das interdisziplinäre Zentrum ist Plattform für den interdisziplinären Austausch, für die wissenschaftliche Nachwuchsförderung, für regionale Vernetzung und für die Unterstützung von Professionalisierungsbemühungen. **mehr**

Zentrum für Bildungsintegration - Diversity und Demokratie in Migrationsgesellschaften

Das Zentrum für Bildungsintegration versteht sich als Forschungsinfrastruktur und Plattform für einen interdisziplinären Austausch zum Themenkomplex Heterogenität, Migration und Bildungsteilhabe. Das ZBI sorgt für mehr Sichtbarkeit von Forschung zu In- und Exklusionsprozessen in zunehmend diverser werdenden Gesellschaften. **mehr**

Die **Universität Hildesheim** zeichnet sich in **Forschung** wie Lehre durch eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis und eine in weiten Bereichen gelebte Interdisziplinarität aus.

<https://www.uni-hildesheim.de/forschung/fachbereiche/> (Zugriff am 24.06.2022)

<https://www.uni-hildesheim.de/forschung/forschungseinheiten/> (Zugriff am 24.06.2022)

<https://www.uni-hildesheim.de/rezkultur/> (Zugriff am 24.06.2022)

<https://www.uni-hildesheim.de/soldisk/> (Zugriff am 24.06.2022)

Sichtbarkeit der Themen & Angebote

Suche (Webseiten / LSF) English Login

Lernen & Arbeiten Suchen & Finden Forschen & Publizieren Beratung & Schulung Über uns

The screenshot shows a web interface with a navigation menu on the left and a main content area. The navigation menu includes 'Forschen & Publizieren' (expanded) and 'Forschungsdatenmanagement'. The main content area features a banner for 'BLOG DER UB HILDESHEIM' and a featured article titled 'Coffee Lectures Forschungsdatenmanagement: Forschungsdaten finden und nachnutzen'. A search bar is visible at the bottom right of the page.

Forschen & Publizieren	Forschungsdatenmanagement
Übersicht	Übersicht
Forschungsdatenmanagement >	Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten
Open Access >	Rechtliche Aspekte im Forschungsdatenmanagement
Publizieren >	Forschungsethische Aspekte im Forschungsdatenma...
DOI, URN, ORCID & Co.	Download-Center
Forschungsportale >	HilReDa - Forschungsdatenrepositorium
Literaturarchiv >	HilData - Datenspeicher

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/>

(Zugriff am 24.06.2022)

<https://bibliothek.blog.uni-hildesheim.de/2021/10/27/coffee-lectures-forschungsdatenmanagement-forschungsdaten-finden-und-nachnutzen/> (Zugriff am 24.06.2022)

Sichtbarkeit der Themen & Angebote

University of Hildesheim logo and navigation menu: Suchen (Webseiten / LSF), Bewerben, Login, Lernen & Arbeiten, Suchen & Finden, Forschen & Publizieren, Beratung & Schulung, Über uns.

Bibliothek

Universität Hildesheim > Bibliothek > Forschen & Publizieren > Forschungsdatenmanagement > **Rechtliche Aspekte im Forschungsdatenmanagement**

Rechtliche Aspekte in der Forschung und im Forschungsdatenmanagement

- Allgemeine, relevante Rechtsgebiete im Forschungsdatenmanagement
- Weitere Aspekte zur Rechtsthematik beim Umgang mit Forschungsdaten
- Datenschutz @ UH - personenbezogene Daten
- Übersicht über die Maßnahmen bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten für Forschungszwecke
- Die informierte Einwilligung
- Weitere Informationen zur informierten Einwilligung finden Sie in der Reihe forschungsdaten bildung informiert vom VerbundFDDB
- Beispiele für Datenschutzinformationsblätter bei Surveys
- Spricht etwas gegen eine Veröffentlichung?
- Wer darf über die Weitergabe und Veröffentlichung von Daten entscheiden?
- Wohin können Sie sich bei Fragen wenden?

University of Hildesheim logo and navigation menu: Suchen (Webseiten / LSF), Bewerben, Login, Lernen & Arbeiten, Suchen & Finden, Forschen & Publizieren, Beratung & Schulung, Über uns.

Bibliothek

Universität Hildesheim > Bibliothek > Forschen & Publizieren > Forschungsdatenmanagement > **Forschungsethische Aspekte im Forschungsdatenmanagement**

Forschungsethische Aspekte im Forschungsdatenmanagement

- Forschungsethik und „gute wissenschaftliche Praxis“
- Themen im FDM zu forschungsethischen Belangen
- Weiterführende Literatur

Forschungsethik und „gute wissenschaftliche Praxis“

Digitale Technologien haben den Forschungsprozess tiefgreifend verändert. Die Ethik stellt Methoden bereit, Veränderungen zu hinterfragen. Forschende tragen eine Verantwortung gegenüber der „Scientific Community“, Vertraulichkeiten sind rechtlich verankert. Ein Forschungsdatenmanagement kann helfen, noch vor der Datenerhebung und während des Forschungsprozesses ein Bewusstsein für sensible Themenbereiche zu schaffen.

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/>
(Zugriff am 24.06.2022)

Handreichungen & Formulare

Universität Hildesheim > Bibliothek > Forschen & Publizieren > Forschungsdatenmanagement > Download-Center

 Download-Center

 Auf dieser Seite finden Sie unsere Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an der Stiftung Universität Hildesheim sowie verschiedene Handreichungen, Checklisten und Muster, die Ihnen den Arbeitsalltag mit den Rechtsthemen im Forschungsdatenmanagement erleichtern sollen.

 Wir stellen Ihnen hier Formulare zur Verfügung, die Sie ausfüllen müssen, wenn Sie mit personenbezogenen Daten arbeiten.

 Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Ausfüllen der Formulare benötigen.

- [Download "Checkliste Prozessverantwortlichkeit" \(PDF\)](#)
- [Download "Checkliste für wissenschaftliche Umfragen im Forschungsdatenmanagement" \(PDF\)](#)
- [Download "Entscheidungsbaum: Urheberrechtliche und Datenschutzrechtliche Fragestellungen der TU Dresden" \(PDF\)](#)
- [Download "Handreichung Datenschutz" \(PDF\)](#)
- [Download "Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an der Stiftung Universität Hildesheim in der Fassung vom 05.02.2020" \(PDF\)](#)
- [Download "Muster für eine Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten" \(PDF\)](#)

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: _____

Durchführende Institution: _____

Projektleitung: _____

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/download-center>

(Zugriff am 24.06.2022)

<https://www.uni-hildesheim.de/media/ub/FDM/InformierteEinwilligungInterview.pdf> (Zugriff am 24.06.2022)

Disziplinspezifische Workshops

Wintersemester 2019/20

Workshops Forschungsdatenmanagement, Stiftung Universität Hildesheim
Lernen Sie die Grundlagen des Forschungsdatenmanagements kennen.

Wo?

Hauptcampus Uhi Hildesheim, Bibliothek Raum B 107, (Universitätsplatz 1,
31141 Hildesheim)

Referentin: Annette Strauch, M.A., mit Gästen aus der Forschungsdaten-Community

Workshop: FDM in den Sprach- und Informationswissenschaften - warum und wie?
25.09.2019, 10.00 – 12.00 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.

Workshop: FDM in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften - warum und wie?
22.10.2019, 14.00 – 16.00 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.

Workshop: Use-Cases: Unterschiedliche Disziplinen in der Forschung – FDM (fächer-spezifisch).
Bei ihrer Reise im FDM - Dschungel folgen Sie der Universitätsbibliothek mehreren Fallbeispielen.
28.10.2019, 14.00 – 17.00 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.

Gäste: Dr. Jessica Stegmann (UB Siegen), Jessica Ritz, M.A., (TU Ilmenau) und zwei Weitere.

Workshop: FDM in den Kulturwissenschaften / im Bereich Ästhetischer Kommunikation - warum und wie?
29.10.2019, 14.00 – 16.00 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
Gast: Lisa Klafki, M.A. (Forschungsverbund Marbach Weimar Wollenbüttel)

Workshop: FDM in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften - warum und wie?
05.11.2019, 17.00 – 19.00 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107

Gäste: Dr. Elisabeth Hüber und Susanne Kretzer, M.A. (Universität Bremen, Qualiservice)

Workshop: FDM in den Kulturwissenschaften / im Bereich Ästhetischer Kommunikation - warum und wie?
07.11.2019, 17.00 – 19.00 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
Gast: Dr. des Sabine Imeri (Humboldt-Universität Berlin)

Workshop: FDM in den Sprach- und Informationswissenschaften - warum und wie?
27.11.2019, 10.00 – 12.00 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
Gast: Prof. Dr. Andrea Rapp (TU Darmstadt)

UB Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fmd@uni-hildesheim.de

DIGITAL SUMMER SCHOOL 2020

Forschungsdatenmanagement

08. 07. 2020 (14.00 Uhr - 15.30 Uhr)

Wie verbessern wir die Nutzbarkeit von Forschungsdaten,
um die Wissenschaft voranzubringen?

'Guest Speakers':

Direktor Prof. Dr. Bernhard Weisser, Staatliche Museen zu Berlin -
Preußischer Kulturbesitz, Münzkabinett:

"Sammlungsübergreifende Zusammenarbeit in der Numismatik. Das
Normdatenportal und neue Perspektiven mit NFD4 Objects".

Das Projekt "Digital Summer School 2020" wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Sonderkollektivs "Digital Summer School 2020".

Dr. Claudia Kramer, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),
Stv. Leitung Forschungsdienste (Wissenschaftsmanagement):

"Research Data Management am KIT"

Weitere Informationen: Annette Strauch, M.A.,
FDM Hildesheim (annette.strauch@uni-hildesheim.de)

Universitätsbibliothek
Hildesheim

03

Lehren

Projektbezogenes FDM
in Forschungsteams,
Infrastrukturen in Kooperation

Graduiertenzentrum

Forschungsdatenmanagement
Universitätsbibliothek Hildesheim

Graduiertenzentrum, Publication Week,
Stiftung Universität Hildesheim (SUH), 07.09.2020,
Annette Strauch

Forschungsnahе Dienste

Online Coffee Lectures

In „Coffee Lectures“ kommen Studierende, Forscherinnen und Forscher mit Expertinnen und Experten aus der Fachcommunity und anderen Vertretern der Universitäten und externen Fachleuten zusammen.

04

Fallstricke

Wenig Ressourcen vor Ort
(finanziell, personell),
FDM „nur“ von der UB

„Lehren und Fallstricke beim Aufbau des FDM-Services am Beispiel der UB Hildesheim“

Synergieeffekte

- Rechenzentrum Uni Hildesheim (viel zu wenig) = Basisdienste
- AG Datenschutz mit der HSL (zu wenig)
- Datenschutzbeauftragter (zu wenig)

Die besten Synergieeffekte sind in der direkten Zusammenarbeit des FDM der UB Hildesheim mit den Forschenden (Einzelforschern, Projekten, Zentren) entstanden.

Data Stewards wären sehr nützlich (generisch +).

Lehren und Fallstricke beim Aufbau des FDM-Services am Beispiel der UB Hildesheim"

Landesweite Vernetzung (Niedersachsen),
z.B. mit

- GWDG zu Speicherung, HilReda Repo
- eRA (Göttinger eResearch Alliance),
zu Schulungen, Workshops, Datenschutz

<https://www.eresearch.uni-goettingen.de/de/news/ub-hildesheim-coffee-lectures/>

<https://www.eresearch.uni-goettingen.de/de/>

<https://www.gwdg.de/>

“Before being re-usable,
your data have first to be usable”

– Annette Strauch-Davey

Danke!

Haben Sie Fragen?

annette.strauch-davey@uni-hildesheim.de

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#), infographics & images by [Freepik](#) and illustrations by [Stories](#)

